

SINOSSI STUDIO VITALLY - VERSIONE 2.0 DEL 27.08.2025

Titolo	Transferring healthy longeVity recombinant proTein to counteract sepsis-Associated immune and endotheLiaL vascular dYsfunctions-VITALLY
Codice	PNRR-MCNT1-2023-12377530 VITALLY
Promotore	IRCCS MultiMedica
Sperimentatore Principale	Prof. Annibale Puca Co-PI Dr.ssa Maria Francesca Barminae Dr.ssa Gaia Spinetti In collaborazione con Dr. Albino Leoni, Dr. Matteno Nafi e Dr. Roberto Ceriani.
Razionale	<p>La sepsi è una sindrome complessa in cui le anomalie fisiologiche, patologiche e biochimiche indotte dall'infezione contribuiscono a esiti negativi per la salute. Lo shock settico è un sottoinsieme della sepsi in cui le anomalie circolatorie e cellulari/metaboliche sottostanti sono abbastanza profonde da aumentare sostanzialmente la mortalità.</p> <p>Nonostante i progressi compiuti dalla prima definizione di sepsi in termini di comprensione delle cause e dei meccanismi concomitanti, la sepsi rappresenta ancora un importante problema di salute pubblica. Le stime indicano che la sepsi è una delle principali cause di mortalità e di malattia critica in tutto il mondo.</p> <p>Inoltre, le persone che si riprendono dalla sepsi spesso subiscono danni fisici, psicologici e cognitivi a lungo termine, che hanno importanti implicazioni sanitarie e sociali. Gli attuali approcci terapeutici, incentrati sulla somministrazione di antibiotici, steroidi e vasopressori, non riescono a bloccare le disfunzioni vascolari e immunologiche che portano all'insufficienza d'organo nello shock settico.</p> <p>Questo progetto mira a sfruttare nella sepsi e nello shock settico la funzione immunomodulatrice e la protezione endoteliale di una proteina, da noi recentemente identificata, associata alla longevità (LAV-BPIFB4) con capacità pleiotropiche correlate principalmente alla protezione cardiovascolare... L'ipotesi principale è che i cambiamenti nell'espressione e nella funzione di BPIFB4 accompagnino l'evoluzione della sepsi e l'attivazione del sistema immunitario. Pertanto, il trattamento con LAV-BPIFB4 potrebbe essere considerato una strategia protettiva e terapeutica per contrastare i cambiamenti negativi associati alla sepsi. L'approccio traslazionale, che comprende studi sull'uomo e analisi meccanicistiche in vitro, supporta la traslabilità clinica dei risultati. In caso di successo, questo studio aprirà la strada a nuovi approcci preventivi e curativi per un'esigenza clinica ancora insoddisfatta.</p>
Obiettivi <i>Principali</i>	<ul style="list-style-type: none"> • L'obiettivo principale di questo studio pilota osservazionale è determinare l'associazione tra sepsi e BPIFB4 attraverso la misura dei suoi livelli circolanti.
<i>Secondari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Determinare la frequenza del genotipo LAV in pazienti con sepsi;

	<ul style="list-style-type: none">• Identificare l'associazione di BPIFB4 e la sepsi ed il suo ruolo nel controllo della risposta infiammatoria• Valutare la capacità della proteina ricombinante LAV-BPIFB4 di modulare la risposta immune e l'interazione tra sistema immunitario e sistema vascolare mediante studi in vitro.
Disegno dello studio	Pilota osservazionale prospettico monocentrico
Durata dello studio	12 mesi
Numerosità campionaria	A questo studio parteciperanno un numero di 40 soggetti maggiori di 18 anni di entrambi i sessi che sono ricoverati presso le unità operative mediche e chirurgiche divisi in due gruppi di 20 pazienti ciascuno. Gruppo 1. Pazienti a cui in seguito ad un episodio febbrile viene diagnosticata sepsi definita come uno score Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment (SOFA)≥2. Gruppo 2. Pazienti arruolati al momento della dimissione e a cui durante il ricovero non è stata diagnosticata sepsi (SOFA<2).
Popolazione <i>Criteri di inclusione</i> <i>Criteri di esclusione</i>	Soggetti di età maggiore di 18 anni; di entrambi i sessi divisi in 2 gruppi: Gruppo 1. <ul style="list-style-type: none">• Pazienti a cui in seguito ad un episodio febbrile viene diagnosticata sepsi definita come SOFA≥2.• I pazienti con shock settico (SS) saranno identificati clinicamente dalla necessità di un vasopressore per mantenere una pressione arteriosa media pari o superiore a 65 mmHg e un livello di lattato sierico superiore a 2 mmol/L (>18 mg/dL) in assenza di ipovolemia (doi:10.1001 /jama.2016.0287). Gruppo 2. <ul style="list-style-type: none">• Pazienti arruolati al momento della dimissione dal reparto di Medicina Interna a cui durante il ricovero non è stata diagnosticata sepsi (SOFA<2). <ul style="list-style-type: none">• Saranno esclusi i soggetti con tumore, con COVID-19, donne in gravidanza o allattamento, che fanno abuso di stupefacenti o che abbiano rifiutato di firmare il consenso informato.
Trattamenti in studio	N/A
Outcome/Endpoint <i>Primario</i> <i>Secondari</i>	L'endpoint primario è la concentrazione plasmatica della proteina BPIFB4 nei soggetti arruolati. Gli endpoint secondari includono: <ul style="list-style-type: none">• La frequenza del genotipo LAV nella popolazione di studio;• La concentrazione di fattori infiammatori in circolo nei pazienti studiati;• La percentuale di popolazioni immunitarie specifiche e la concentrazione di fattori infiammatori in seguito a trattamento con siero dei pazienti con o senza aggiunta di proteina LAV-BPIFB4• La risposta di cellule endoteliali in vitro a stimolazione con cellule di pazienti con sepsi e proteina LAV-BPIFB4.
Analisi Statistica	Verranno implementati modelli di correlazione e regressione lineare per valutare l'associazione tra BPIFB4 e profilo immunitario dei PBMC nell'intero campione di soggetti con

	<p>sepsi. Tutte le variabili raccolte verranno testate per possibili associazioni con i principali parametri di interesse: livelli di espressione della proteina BPIFB4, concentrazione di proteine infiammatorie e SNP rs2070325. I soggetti del gruppo 1 verranno divisi in due gruppi in base alla presenza/assenza di shock settico e le variabili categoriche raccolte verranno confrontate tra i due gruppi utilizzando il test Chi Quadrato o il test esatto di Fisher, a seconda dei casi. Le variabili continue verranno prima testate per verificarne la normalità mediante il test di Kolmogorov Smirnov e poi confrontate tra i due gruppi utilizzando il test T o il test non parametrico di Wilcoxon, a seconda dei casi. Inoltre, per valutare l'associazione tra variabili e presenza di shock settico, verranno implementati modelli di regressione logistica univariata.</p> <p>Per gli esperimenti in vitro tutti i dati verranno raccolti e analizzati utilizzando Graphpad Prism 9. I dati verranno presentati come media \pm SD. Per valutare la normalità della distribuzione dei parametri indagati verranno utilizzati i test di Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov. Per tutte le analisi statistiche un valore $p < 0,05$ sarà considerato statisticamente significativo. Verrà eseguito il test T di Student non appaiato a due code per il confronto tra due gruppi indipendenti. Per i confronti di medie multiple verrà utilizzata l'ANOVA a una via (con correzione di Bonferroni) o, quando il test di normalità fallisce, il test non parametrico di Kruskal-Wallis (con confronti multipli di Dunn). L'ANOVA a due vie (con correzione di Bonferroni) verrà utilizzata per il confronto delle curve concentrazione-risposta.</p>
Calcolo della numerosità campionaria	<p>Per questo studio pilota, poiché non sono disponibili dati preliminari per calcolare la dimensione del campione, arruoleremo 20 pazienti consecutivi di entrambi i sessi con età > 18 anni con sepsi afferenti all'ospedale MultiMedica e 20 controlli afferenti alle stesse unità operative mediche e chirurgiche in assenza di diagnosi di sepsi (SOFA < 2) appaiati per età per eseguire in vitro esperimenti meccanicistici (almeno N=3 donatori per saggio saranno studiati in triplicato). I dati raccolti alla fine di questo progetto saranno utilizzati per una analisi post-hoc del potere statistico e disegnare studi futuri non-pilota.</p>